

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС)

И.В. ГРИШИНА¹, А.О. ПОЛЫНЕВ², А.В. ШКУРОПАТ³, А.В. КОТОВ⁴

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ РЕГИОНОВ РОССИИ

Москва 2021

¹ Всероссийская академия внешней торговли, заместитель Председателя Совета по изучению производительных сил, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ведущий научный сотрудник, доктор экономических наук, <https://orcid.org/0000-0003-0743-7232>, grishinaiv@mail.ru

² Всероссийская академия внешней торговли, заместитель руководителя отделения Совета по изучению производительных сил, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ведущий научный сотрудник, доктор экономических наук, <https://orcid.org/0000-0003-4850-2950>, apolynnev@yandex.ru

³ Всероссийская академия внешней торговли, главный научный сотрудник Совета по изучению производительных сил, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ведущий научный сотрудник, доктор экономических наук, профессор, <https://orcid.org/0000-0002-0258-333X>, ashkuropat@mail.ru

⁴ Институт Европы РАН, старший научный сотрудник, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук, <https://orcid.org/0000-0003-2990-3097>, alexandr-kotov@yandex.ru

Аннотация

Актуальность выполненной в 2021 году в РАНХиГС работы обусловлена тем, что она посвящена выявлению перспективных специализаций регионов России, целевая федеральная поддержка которых обеспечит максимальный эффект в части прироста ВРП, роста производительности труда, инновационной активности и объемов экспорта в регионах. **Предметом** исследования являются специализированные виды экономической деятельности регионов. Для достижения **цели** определения существующих и имеющих перспективы развития региональных специализаций решены следующие **задачи**: проведен анализ зарубежного и отечественного опыта оценки развития региональных специализаций, разработан авторский методический подход и выполнена комплексная оценка специализаций регионов России, предложены меры их целевой федеральной поддержки. **Научная новизна** работы определяется тем, что для выявления специализаций регионов впервые совместно использованы три коэффициента локализации – по отгруженной продукции, численности работников и инвестициям в основной капитал 173 видов экономической деятельности (по данным Росстата за 2017-2019 годы). Комплексная оценка перспектив развития в регионах специализаций включает оценку их национальной и региональной значимости, сравнительную оценку в них производительности труда, инновационной активности и экспортной ориентированности, наряду с учетом их влияния на развитие регионов на основе отраслевых мультипликаторов по показателям валовой добавленной стоимости, численности занятых. В составе **методов** исследования: системный анализ, факторный анализ, статистический анализ региональных особенностей отраслевого развития, индексный метод и др. С применением предложенного подхода получены **результаты** оценки перспективных специализаций 35 регионов (включая приоритетные геостратегические регионы и регионы, имеющие индивидуальные программы развития), для которых предложен комплекс общеотраслевых и специфических мер предоставления федеральной поддержки. Предложенный подход **рекомендуется** для информационно-методического обеспечения государственной региональной политики России, повышения ее результативности.

Ключевые слова: специализация экономики региона, регионы России, вид экономической деятельности, методика анализа, перспективная специализация, национальные цели развития

Коды JEL classification: R11, R12, R13, R58

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION
RUSSIAN ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
(RANEPA)

IRINA V. GRISHINA⁵, ANDREY O. POLYNEV⁶, ANNA V. SHKUROPAT⁷, ALEXANDER V.
KOTOV⁸,

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF EXISTING SPECIALIZATIONS OF RUSSIAN REGIONS

Moscow 2021

⁵ Russian Foreign Trade Academy, Deputy Chairman of the Council for the Study of Productive Resources, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Leading Researcher, Doctor of Sciences (Economics). <https://orcid.org/0000-0003-0743-7232>, grishinaiv@mail.ru

⁶ Russian Foreign Trade Academy, Deputy Chairman of the Department of the Council for the Study of Productive Resources, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Leading Researcher, Doctor of Sciences (Economics). <https://orcid.org/0000-0003-4850-2950>, apolynev@yandex.ru

⁷ Russian Foreign Trade Academy, Chief Researcher of the Council for the Study of Productive Resources, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Leading Researcher, Doctor of Sciences (Economics), professor, <https://orcid.org/0000-0002-0258-333X>, ashkuropat@mail.ru

⁸ Institute of Europe RAS, Senior Researcher, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Senior Researcher, Candidate of Economic Sciences, <https://orcid.org/0000-0003-2990-3097>, alexandr-kotov@yandex.ru

Abstract.

The **relevance** of the research undertaken at RANEPa in 2021 is due to the fact that it is devoted to identifying perspective specializations of Russian regions, the targeted federal support of which will ensure the maximum effect in the growth of GRP, labor productivity, innovation activity and export volumes in the regions. The specialized types of economic activity of the regions are the **subject** of the study. To achieve the **goal** of determining the existing and perspective development of regional specializations, the following **tasks** were solved: a review of foreign and domestic experience in development of regional specializations was conducted, the author's methodological approach was developed, a comprehensive assessment of the specializations of the regions of Russia was carried out, and measures of their targeted federal support were proposed. **The scientific novelty** of the research lies in the fact that three localization indicators (products shipped, number of employees and investments in fixed assets in 173 economic activity types) were used together for the first time to identify the specializations of the regions (based on Rosstat data for 2017-2019). A comprehensive assessment of the prospects for the development of regional specializations includes defining their national and regional significance, labor productivity, innovation, and export activity, and considers their impact on the region's development based on sectoral multipliers in terms of gross value added and the number of employees. Research **methods** include systemic analysis, factor analysis, statistical analysis of regional features of sectoral development, index method, etc. Using the proposed approach, **the results** of the evaluation of perspective specializations for 35 regions (for priority geostrategic regions and regions with individual development programs) were obtained, for which a set of sector-wide and specific measures of federal support was proposed. The application of the author's approach **is recommended** for informational and methodological support and increasing the effectiveness of the state regional policy of Russia.

Keywords: specialization of the region's economy, regions of Russia, type of economic activity, analysis methodology, perspective specialization, national development goals
JEL classification: R11, R12, R13, R58

Оглавление

Введение.....	6
1 Разработка методических подходов к анализу и комплексной оценке развития существующих специализаций регионов России.....	7
1.1 Зарубежный опыт оценки развития специализированных видов экономической деятельности в регионах	7
1.2 Актуальный отечественный опыт оценки специализированных видов экономической деятельности в регионах России	11
1.3 Методические подходы к анализу и комплексной оценке развития существующих специализаций регионов России.....	17
2 Результаты комплексной оценки существующих специализаций регионов России.....	25
3 Предложения по мерам целевой федеральной поддержки имеющих перспективы развития существующих специализаций регионов России.....	40
Заключение.....	47
Благодарности	51
Список источников.....	51

Введение

Устойчивое и динамичное экономическое развитие регионов России обусловлено проведением активной государственной региональной политики, направленной на реализацию в территориальном разрезе Указа Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [1], в котором определены основные приоритеты социально-экономического развития страны, а также обеспечивающие их национальные проекты, предполагающие ускорение экономического роста до темпов выше среднемировых, повышение производительности труда, рост реальных доходов населения и снижение уровня бедности, интенсификацию внедрения технологических инноваций и цифровую трансформацию, создание в базовых несырьевых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора и др.

Регионализация национальных целей возможна только при эффективном использовании всего экономического потенциала и конкурентных преимуществ каждого субъекта РФ на основе сочетания их современных и перспективных экономических специализаций с комплексным развитием региональных экономик.

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что оно посвящено выявлению перспективных специализаций регионов России, целевая федеральная поддержка которых призвана обеспечить максимальный эффект в части прироста ВРП, роста производительности труда, инновационной активности и объемов экспорта в регионах.

Целью работы стало определение существующих и имеющих благоприятные перспективы развития региональных специализаций в качестве объектов целевой федеральной поддержки. Для достижения цели были решены следующие *задачи*: проведен анализ зарубежного и отечественного опыта оценки развития региональных специализаций, разработан авторский методический подход и выполнена комплексная оценка специализаций регионов России, предложены меры их целевой федеральной поддержки.

Научная новизна исследования определяется тем, что для выявления региональных специализаций впервые совместно использованы три коэффициента локализации – по отгруженной продукции, численности работников и инвестициям в основной капитал – для 173 видов экономической деятельности (по данным Росстата

за 2017-2019 годы), что позволило преодолеть ограниченность широко применяемых в зарубежной и отечественной практике подходов, учитывающих только относительную концентрацию в регионе работников той или иной отрасли (по сравнению со страной в целом), отразить также концентрацию капитальных затрат, и, что особенно важно, концентрацию производственных результатов функционирования специализирующих ВЭД в регионах.

Принципиально новой является также выполненная комплексная оценка перспектив развития региональных специализаций, включающая, помимо традиционной оценки их национальной и региональной значимости, сравнительную оценку их эффективности – производительности труда, инновационной активности и экспортной ориентированности, наряду с учетом их влияния на развитие регионов, выполненного на основе отраслевых мультипликаторов по показателям валовой добавленной стоимости и численности занятых.

В составе *методов исследования* использованы: системный анализ, факторный анализ, статистический анализ региональных особенностей отраслевого развития, индексный метод и др.

С применением предложенного подхода получены результаты оценки перспективных специализаций для 35 регионов РФ, особо выделенных в Едином плане по достижению национальных целей развития на период до 2030 года [2], для которых предложен комплекс общеотраслевых и специфических мер предоставления федеральной поддержки, что определяет *практическую значимость* выполненного исследования. Совершенствование механизмов федеральной поддержки развития ключевых секторов экономики регионов позволит создать необходимые условия для повышения конкурентоспособности их экономики и бюджетно-финансовой устойчивости, для преодоления последствий мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

1 Разработка методических подходов к анализу и комплексной оценке развития существующих специализаций регионов России

1.1 Зарубежный опыт оценки развития специализированных видов экономической деятельности в регионах

Задачи оценки экономической структуры и специализации регионов за

рубежом становятся актуальными в рамках разработки региональной политики. В таблице (таблица 1) представлены основные теоретические направления, в которых обосновываются факторы, определяющие специализацию экономики регионов.

Таблица 1

Основные теоретические направления, в рамках которых объясняются факторы, определяющие специализацию регионов

№	Теоретическая школа	Объясняющие факторы	Замечания
1.	Классическая и неоклассическая школы (Д.Рикардо, Хекшер и Олин, Столпер-Самуэльсон, др.)	Экономическая деятельность сосредоточена в регионах в соответствии с производительностью в отдельных отраслях, наличием технологий и соответствующих факторов производства	Специализация в результате межрегионального обмена приводит к выигрышам в экономике регионов
2.	Новые теории международной торговли (П.Кругман и др.)	Экономия на масштабах, различия в предпочтениях, размер рынка, расстояние между экономическими акторами. При снижении торговых издержек отрасль промышленности концентрируется в регионе с высоким рыночным потенциалом. Монополистическая конкуренция.	Межрегиональный обмен приводит к обмену знаниями и технологиями.
3.	Новая экономическая география (Кругман, Венейблс, Пуга, Фуджита, Майер)	Процессы агломерации основаны на межрегиональной мобильности рабочей силы и компаний, имеющих спрос на промежуточные товары.	Различия в спросе рассматриваются как эндогенные параметры.
4.	Современная теория конкурентных преимуществ (М. Портер)	Для развития эффективной специализации необходимо наличие кластеров смежных отраслей	Практическая реализация - Проект кластерного картирования США

Источник: составлено авторами

Подходы к обоснованию объясняющих факторов специализации экономики стран, которые позже стали применять и к регионам, развивались в рамках теоретических направлений классической, неоклассической и кейнсианских школ экономической теории, новой теории международной торговли и новой экономической географии. В конце 1990-х годов и начале 2000-х особую популярность приобретает приложение теории конкурентных преимуществ М. Портера к анализу региональной специализации. Для анализа возможностей использования рассматриваемых в таблице 1 теоретических подходов для выработки

государственной региональной политики учитываются также выводы теорий экономической динамики и экономического роста.

В соответствии с неоклассической экономической теорией (модели Д. Рикардо, Хекшера-Олина, Столпера-Самуэльсона), экономическая деятельность локализуется в регионах, исходя из производительности отдельных отраслей, наличия производственных технологий, соответствующих факторов производства, природных ресурсов. [3]

В моделях новой теории международной торговли 1970-х - 1980-х гг. (Д.Стиглиц, П.Кругман, Э.Хелпман, Х.Грубель, П.Ллойд) в качестве ключевых факторов специализации регионов рассматриваются размеры рынка, экономия на масштабах, внутриотраслевая дифференциация товаров, различие потребительских предпочтений. [4]

В теории новой экономической географии 1990-х и 2000-х гг. (П.Кругман, А.Венэйблс, М.Фуджита, Д.Тиссе, Т.Майер, Д.Пуга и др.) основное внимание уделяется факторам развития агломераций, межрегиональной миграции населения, рабочей силы и фирм, расстоянию между экономическими агентами, видами населенных пунктов. [5], [6]

В отличие от более ранних неоклассических моделей на основе теорий экономической динамики, предсказывающих региональную конвергенцию с течением времени, *новая экономическая география* (НЭГ) объясняет факторы возможных пространственных дисбалансов и экономической дифференциации, которые также могут возрастать в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В актуальных работах, посвященных анализу экономического роста регионов и их взаимосвязи с национальной экономикой, отмечается важная роль развиваемых новых подходов в региональной политике, в том числе локально-адресной пространственной политики, стимулирования инноваций и развития человеческого капитала (Ф.Барка, Дж.Бахтлер, Х.Миллер, Э.Глезер и др.). [7]

Эмпирический анализ взаимовлияния региональных и отраслевых характеристик для стран ЕС позволил сделать выводы о том, что специфические отрасли в странах, присоединившихся к ЕС, как правило, находят место там, где существует критическая масса соответствующих производственных факторов. [8] Трудоемкие отрасли промышленности, как правило, локализуются в регионах с избытком рабочей силы, в то время как наукоемкие отрасли сосредоточены в

регионах с более высокой долей исследователей. Более крупные регионы имеют большую долю производственной деятельности. Отрасли с экономией на масштабах положительно и существенно коррелируют с долями соответствующих отраслей в экономике регионов. Наконец, географическая близость к европейскому центру (ядру) является ключевым фактором для расположения отраслей промышленности в странах, присоединившихся к ЕС.

В другом эмпирическом исследовании, на основе анализа интеграционных процессов ЕС, была осуществлена проверка на практике теоретических выводов новой экономической географии для регионов ЕС. [9] На основе использования региональных данных Евростата за период 1985-2001 годов в работе показано, что национальная специализация возникла, в частности, в государствах-основателях Европейского союза. Кроме того, была выявлена растущая поляризация между Севером и Югом, тесно связанная с процессом растущей концентрации высокотехнологичных секторов. Представленные в исследовании эмпирические факты свидетельствуют о том, что локализация пошла неожиданным путем, противоречащим выводам теории новой экономической географии.

Отдельно следует выделить современное направление - теорию конкурентных преимуществ М. Портера, и, в частности, приложение этой теории к исследованию региональной специализации регионов США. [10] В рамках указанной теории в применении к региональному развитию особое место принадлежит комплексной методологии идентификации и картирования взаимосвязанных отраслей специализации, реализуемой в рамках проекта в США, и ее адаптации в ЕС. [11]

Европейская кластерная обсерватория с 2008 года реализует методический подход, предложенный М. Портером (2003), позволяющий оценивать уровень специализации кластеров взаимосвязанных отраслей в ЕС (степень их локализации в регионах, относительный размер кластеров, их эффективность по уровню средней заработной платы в регионе и динамику по индексу изменения числа занятых в отрасли). [12] Среди необходимых компонентов выделены такие взаимосвязанные параметры как стратегия фирм, структура и конкуренция, наличие необходимых ресурсов и спроса, взаимосвязанность отраслей.

Проведенный анализ мирового опыта развития основных теоретических направлений и эмпирических исследований по оценке специализации регионов позволил выявить некоторые противоречия между традиционными подходами,

основанными на экономической теории, и подходами на основе теории конкурентных преимуществ М. Портера, по мнению которого «не существует низко-технологичных отраслей промышленности, а существуют только низко-технологичные фирмы». Из этого следует отсутствие необходимости в промышленной политике, поскольку сотрудничество между государственным и частным секторами может содействовать региональным кластерным внешним связям, которые могут существовать повсюду, от городов до сельских общин. Тем не менее, на практике при выработке региональной политики, поиск перспективных отраслей остается задачей многих региональных и местных властей.

В качестве одного из актуальных практических направлений по выявлению перспективных специализаций регионов следует отметить подходы по оценке *умной специализации*. [13] В процессе выработки будущей промышленной и инновационной политики, с учетом местной специфики, подход умной специализации должен играть центральную роль в стимулировании инновационной деятельности, которая поможет территориям найти новые возможности для построения более устойчивой и инклюзивной экономики. Необходимым условием для этого является критическое изучение опыта умной специализации в других регионах.

Во всех рассмотренных методологических направлениях для оценки моделей специализации используются стандартные отраслевые классификации и принятые меры измерения показателей специализации и концентрации. Наиболее распространенным в эмпирической литературе является показатель локализации.

Выделенные основные подходы для анализа специализации получили признание в мировой академической литературе, а также на практике при выработке региональной политики. Поскольку ни одна из теоретических рамок не дает однозначных рецептов для всех, примеры прикладных исследований также являются важными источниками рекомендаций для экономической политики.

1.2 Актуальный отечественный опыт оценки специализированных видов экономической деятельности в регионах России

Важность комплексной оценки специализированных видов экономической деятельности субъектов РФ определяется первостепенной ролью, которую играют данные виды деятельности в обеспечении устойчивого социально-экономического

развития каждого региона и России в целом. От текущего состояния отраслей региональной специализации, сложившихся современных тенденций и долгосрочных перспектив их дальнейшего развития в существенной степени зависят конкурентные позиции страны в системе мировой экономики. Специализированные виды деятельности, как правило, представлены важнейшими, профильными для каждого региона предприятиями, стабильное функционирование которых в условиях рынка обеспечивает относительную устойчивость налоговых поступлений в консолидированные региональные бюджеты и играет определяющую роль в формировании доходов домохозяйств.

Исследование как зарубежного, так и отечественного опыта оценки существующих региональных специализаций актуализируется осуществляемой в настоящий период Правительством РФ региональной политикой, в том числе направленной на реализацию в территориальном разрезе основных положений Указа Президента РФ №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [1], а также Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, предполагающей повышение конкурентоспособности экономики регионов на основе использования их конкурентных преимуществ и создания условий для развития перспективных экономических специализаций [14]. Вместе с тем, конкурентные преимущества регионов, определяющие особенности хозяйственной структуры и развитие отраслей специализации, предопределяют характер структурных сдвигов в экономике, что, в свою очередь, позволяет сформировать приоритеты государственной региональной политики, разработать наиболее действенный инструментарий ее практической реализации и оценить результаты его применения [15] и др.

Отечественный опыт анализа и оценки специализированных видов экономической деятельности в регионах имеет длительную историю и охватывает как советский, так и постсоветский период. В советской регионалистике вопросам оценки специализации регионов были посвящены работы Э.Б. Алаева, В.В. Кистанова, А.Е. Пробста и других авторов.

Аналогичные подходы к выявлению в регионах специализированных видов экономической деятельности и их сравнительной оценке получили распространение и в постсоветский период. При этом методология анализа отраслей региональной специализации и факторов их развития в современных условиях учитывает также и

результаты исследования основных зарубежных школ, в том числе новой экономической теории (теории и модели Рикардо, Хекшера-Олина, Столпера-Самуэльсона и др.), новых теорий международной торговли (А.Диксит, Дж.Стиглиц, Х.Грубель, П.Ллойд и др.), новой экономической географии (П.Кругман, А.Венэйблс, М. Фуджита, Д. Пуга и др.). Для оценки уровня специализации регионов многими авторами используются, в частности, коэффициент локализации как соотношение уровня концентрации данной отрасли в районе и в стране, коэффициент душевого производства как соотношение удельных весов района в стране по объему производства отрасли и численности населения, коэффициент межрайонной товарности как отношение вывоза из района произведенной в нем продукции к общему объему ее производства в регионе и др. (А.Г. Гранберг, А.Н. Васильев, В.В. Колмаков, Е.С. Куценко, С.Н. Растворцева, Л.С. Марков и др.). Наряду с указанными показателями, в отечественных исследованиях региональных специализаций нередко применяются также Индекс специализации Кругмана, характеризующий относительную степень структурных различий экономики региона и страны в целом, а также Индекс Херфиндаля-Хиршмана, отражающий уровень конкурентной концентрации отрасли.

В числе наиболее перспективных направлений исследования специализированных видов деятельности в регионах России следует отметить концепцию «умной специализации» (smart specialization), позволяющую определить, что конкретный регион делает наилучшим образом, с точки зрения сочетания своих собственных отраслевых и научно-технологических компетенций, и по каким направлениям он может занять новые рыночные ниши. Реализация данной концепции направлена на повышение эффективности региональных экономик на основе их структурной перестройки за счет опережающего инновационного развития отраслей, конкурентоспособных на межрегиональном, страновом и глобальном уровнях. В процессе выработки будущей промышленной и инновационной политики, с учетом местной специфики, подход умной специализации должен играть центральную роль в стимулировании инновационной деятельности, которая поможет территориям найти новые возможности для построения более устойчивой и инклюзивной экономики. Вопросам развития «умной специализации» в российских регионах посвящены работы О.В. Иншакова, Е.И. Иншаковой, Н.Я. Калюжной, С.И. Виолина, А.В. Котова, И.В. Гришиной, А.О. Польшева, Е.А. Стрябковой, Ю.В. Лыщиковой и других авторов.

Следует наряду с этим отметить, что развитие специализированных видов экономической деятельности в регионах России часто рассматривается в контексте процессов кластеризации, что также выступает одним из важных направлений их исследования. В соответствии с определением, предложенным Л.С. Марковым и М.А. Ягольницером, кластер – это «географическая концентрация предприятий одной или нескольких взаимосвязанных отраслей, конкурирующих, но вместе с тем кооперирующихся друг с другом, извлекающих выгоды из специфических местных активов, совместного расположения и социальной встроенности» [16]. В зависимости от степени локализации данного вида деятельности в регионе, а также его вклада в региональную занятость, выделяют кластерообразующие (системообразующие) отрасли, отрасли – точки роста и инфраструктурные отрасли [17].

К числу факторов, наиболее важных для образования и развития региональных кластеров, О.П. Иванова, в частности, относит: «уровень развития инфраструктуры (транспортной, энергетической, инженерной, социальной и др.); производственный потенциал (в т.ч. степень производственной кооперации); критическая масса (высокая концентрация) участников-компаний в профильной и смежных отраслях; высокая доля в кластере малых и средних предприятий; научно-технологический и образовательный потенциал территории; привлекательность территории для квалифицированных кадров; условия для инновационного предпринимательства; наличие внутренней конкуренции между участниками кластера; наличие сетей, кооперации в индустрии и науке, совместных проектных групп; качество управления кластером; открытость кластера, включая обеспечение обратной связи с инвесторами, субъектами инновационной инфраструктуры; и др.» [18]. В свою очередь, И.В. Пилипенко в числе наиболее значимых компонентов пространственных кластеров выделяет: 1) сильное высшее учебное заведение; 2) научно-исследовательский институт; 3) успешно функционирующий рядом с вузом и НИИ технопарк (научный парк или бизнес-инкубатор); 4) одну или несколько успешно работающих фирм, специализация которых совпадает с научными исследованиями НИИ и естественнонаучными факультетами вуза, 5) сотрудники фирм являются выпускниками вуза, бывшими сотрудниками НИИ или имеют тесные контакты с этими образовательными и научными учреждениями [19].

Методический подход к идентификации отраслевых кластеров во взаимосвязи с оценкой специализации регионов, предложенный В.В. Колмаковым, А.Г.

Поляковой, С.В. Карповой и А.Н. Головиной, предполагает последовательную оценку степени локализации отраслей в регионах, оценку эффективности региональной производственной системы в отраслевом разрезе (для выявления отраслей, способных обеспечить стратегическую конкурентоспособность региона), определение конкурентной специализации регионов (для выявления источника конкурентных преимуществ региона и выявления сфер деятельности, обладающих наибольшим конкурентным потенциалом), а также выявление самих регионов, обладающих конкурентной специализацией, что по мнению авторов, позволяет установить в каких именно сферах деятельности и в каких регионах активизация инновационного развития будет иметь наибольший эффект с точки зрения обеспечения стратегической конкурентоспособности субъектов РФ [20].

Следует отметить ряд исследований отечественных авторов по отдельным направлениям развития специализирующих видов экономической деятельности в регионах различных типов, включая влияние агломерационных эффектов. Так, в частности, Растворцева С.Н. и Снитко Л.Т. по результатам проведенного анализа результатов моделирования влияния агломерационных эффектов на социально-экономическое развитие регионов определили, что в группах сельскохозяйственных и промышленных регионов наиболее значимым фактором остается труд, нежели капитал, агломерационные эффекты в сельском хозяйстве и в сфере услуг не влияют положительно на душевой ВРП. Как важное условие эффективного использования сложившегося уровня и характера специализации, сохраняется развитие сектора обрабатывающей промышленности [21].

В то же время Е.А. Коломак, основываясь на результатах регрессионной оценки методом инструментальных переменных в разрезе 70 субъектов РФ за период 2000-2016 гг., отмечает, что в условиях специализации на добыче, когда ресурсы не являются началом длинных технологических связей в регионе, мультипликатор экономического роста не возникает и добывающие производства не создают заметных импульсов развития для территории [22].

Анализ результатов ранее выполненных исследований также показал, что значительное влияние на развитие отраслей региональной специализации в РФ оказывают агломерационные эффекты, оценке влияния которых на пространственное развитие страны посвящено, в частности, исследование Г.И. Идрисова и Т.Н. Михайловой, в котором было особо отмечено усиление тенденции пространственного

сжатия экономической активности при углублении региональной специализации и концентрации отраслей в кластерах [23].

Одно из наиболее комплексных исследований региональных специализаций, с учетом имеющегося зарубежного опыта в этой сфере (опыта США и стран Европейского Союза), было проведено в НИУ Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) при подготовке Атласа экономической специализации регионов России (В.Л. Абашкин, Л.М. Гохберг, Я.Ю. Ефеткин и др.). Использованный методический подход к оценке региональных специализаций учитывает функциональную связанность разных отраслей, разграничивает торгуемые и локальные виды деятельности и базируется на существующей статистике в региональном разрезе. Оценка торгуемых отраслей осуществляется на основе показателей уровня их концентрации и локализации в регионе, производительности труда (по среднемесячной заработной плате работников) и приросту численности занятых за анализируемый период. При этом в качестве основного критерия отнесения отраслей к специализированным видам экономической деятельности определено выполнение как минимум одного из двух следующих условий: а) вхождение в число первых регионов, обеспечивающих 80% общей по стране занятости в данной отрасли; б) вхождение в первые 20% регионов по численности занятых в отрасли [24].

Обобщая значительный конструктивный опыт отечественных исследований в области анализа и комплексной оценки региональных специализаций, необходимо в то же время отметить зачастую недостаточно критичное и взвешенное применение в ряде разработок зарубежных методических подходов по данному направлению исследований, а также использование в существенной мере обобщенных исходных данных, снижающих общую репрезентативность результатов проводимой оценки.

В частности, в исследованиях региональных специализаций, как правило, применяется агрегированная отраслевая структура, включающая не более 50-55 видов экономической деятельности. Не в полной мере отвечают критерию репрезентативности оценок региональных специализаций также применение показателя средней заработной платы для оценки производительности труда в данных видах деятельности и расчет коэффициентов их локализации в регионах исключительно по численности занятых.

1.3 Методические подходы к анализу и комплексной оценке развития существующих специализаций регионов России

Анализ и оценка существующих специализаций российских регионов и их влияния на пространственное социально-экономическое развитие страны определяются актуальными задачами повышения роли России в мировой экономике, что позволит создать необходимые условия и предпосылки для стабильного роста в долгосрочном периоде уровня и качества жизни населения.

В соответствии с задачами по реализации национальных целей развития, а также с учетом приоритетных направлений Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года, исходными критериями, которые могут быть применены в рамках комплексной оценки развития существующих региональных специализаций и перспектив их последующей федеральной поддержки в разрезе субъектов РФ, выступают:

- рост общего уровня экономической активности;
- рост реальных денежных доходов населения;
- развитие отраслей транспортной инфраструктуры;
- опережающее развитие обрабатывающих производств;
- развитие отраслей социальной инфраструктуры (прежде всего, здравоохранения и образования);
- рост уровня инвестиционной активности (прежде всего, в части внебюджетных инвестиций в основной капитал);
- опережающий рост несырьевого неэнергетического экспорта;
- опережающий рост инновационной активности, включая развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- максимизация мультипликативного эффекта от развития в регионе специализированных видов экономической деятельности.

Наряду с отраслями существующей региональной специализации, идентификации в субъектах РФ подлежат также виды экономической деятельности, являющиеся резервом региональной специализации. Методология их выявления по каждому региону основана на сочетании их статической (за отчетный период) и динамической (за репрезентативный ретроспективный период) оценки.

Выбор конкретных индикаторов идентификации существующих отраслей региональной специализации, оценки перспектив их развития, а также возможных

направлений их государственной (федеральной) поддержки осуществляется исходя из наличия первичных, базовых показателей, рассчитываемых в разрезе субъектов РФ по отдельным видам экономической деятельности на ежегодной основе и учитываемых в составе Общероссийского классификатора ОКВЭД2.

Комплексная оценка отраслей существующих региональных специализаций и их влияния на социально-экономическое развитие субъектов РФ осуществляется на основе следующих ключевых характеристик по каждому региону:

- 1) уровень региональной значимости отрасли специализации;
- 2) уровень национальной значимости отрасли специализации;
- 3) сравнительный уровень производительности труда отрасли специализации;
- 4) сравнительный уровень инновационной активности отрасли специализации;
- 5) сравнительный уровень экспортной активности (экспортной ориентированности) отрасли специализации.

Основным индикатором уровня специализации конкретного вида экономической деятельности (отрасли) в том или ином регионе (субъекте Российской Федерации) выступает коэффициент ее локализации на территории данного региона, рассчитываемый как соотношение доли этой отрасли в структуре региональной экономики и ее доли в структуре экономики страны в целом. Для оценки сравнительной степени локализации определенного вида экономической деятельности в регионе предлагается использовать коэффициент его локализации, рассчитываемый на основе следующих базовых показателей по данному виду деятельности: 1) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами; 2) среднесписочная численность работников; 3) объем инвестиций в основной капитал.

Для определения отраслей резерва специализации предлагается дополнительно использовать показатель сравнительной динамики развития отраслей региона в ретроспективном базисном периоде, который, применительно к данному исследованию, может быть определен как соотношение темпов роста (индекса физического объема) отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по данному виду деятельности и темпов роста физического объема ВРП рассматриваемого региона за период 2013-2019 гг.

При осуществлении комплексной оценки перспектив развития отраслей существующих региональных специализаций и их влияния на социально-экономическое

развитие регионов указанные характеристики специализированных видов экономической деятельности предлагается оценивать по каждому анализируемому региону на основе следующих нижеприведенных базовых показателей.

1. Уровень региональной значимости специализированного вида экономической деятельности в регионе оценивается показателем среднего за три года (2017-2019 гг.) соотношения объема фонда заработной платы работников по данному виду деятельности и общего его объема по экономике региона в целом (без учета малых предприятий).

2. Уровень национальной значимости специализированного вида экономической деятельности в регионе оценивается показателем среднего за три года (2017-2019 гг.) соотношения объема отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, услуг собственными силами) по данному виду деятельности, соответственно, в анализируемом регионе и России в целом.

3. Сравнительный уровень производительности труда специализированного вида экономической деятельности в регионе оценивается показателем среднего за три года (2017-2019 гг.) соотношения, соответственно, регионального и среднего по России объема отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, услуг собственными силами) на одного среднесписочного работника по данному виду деятельности, а также соотношения значений указанного показателя, соответственно, по рассматриваемому региону и лучшему (эталонному по этому показателю) региону.

4. Сравнительный уровень инновационной активности специализированного вида экономической деятельности в регионе оценивается показателем среднего за три года (2017-2019 гг.) соотношения, соответственно, регионального и среднего по России объема отгруженных инновационных товаров собственного производства (выполненных работ, услуг собственными силами) на одного среднесписочного работника по данному виду деятельности, а также соотношения значений указанного показателя, соответственно, по рассматриваемому региону и лучшему (эталонному по этому показателю) региону.

5. Сравнительный уровень экспортной активности (экспортной ориентированности) специализированного вида экономической деятельности в регионе оценивается показателем среднего за три года (2017-2019 гг.) соотношения, соответственно, регионального и среднего по России объема отгруженных товаров собственного производства на экспорт (выполненных работ, услуг собственными

силами) на одного среднесписочного работника по данному виду деятельности, а также соотношения значений указанного показателя, соответственно, по рассматриваемому региону и лучшему (эталонному по этому показателю) региону.

В структуре статистической отчетности Росстата в территориальном разрезе основными источниками данных по всему перечню первичных индикаторов комплексной оценки отраслей региональной специализации и их влияния на развитие регионов выступают показатели следующих информационных изданий (информационных систем): «Регионы России. Социально-экономические показатели», 2020г. [25]; Доклад «Социально-экономическое положение России», [26] 2019г., 2020г. (Приложение – Некоторые статистические показатели социально-экономического положения субъектов Российской Федерации); Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [27]; официальная статистика (Национальные счета) [28].

Логическая схема определения существующих отраслей специализации регионов, оценки их современного состояния и перспектив развития, а также предложений по мерам их государственной поддержки представлена на рисунке (рисунк 1).

Предлагаемая авторами методология выявления и комплексной оценки перспектив развития в регионах отраслей их специализации предполагает проведение предварительной классификации локализованных в регионах видов деятельности, различающихся их современной и перспективной ролью в национальной экономике. Данная классификация включает выделение по каждому субъекту РФ следующих 3-х групп отраслей: а) специализирующие виды деятельности; б) виды деятельности резерва специализации; в) прочие виды экономической деятельности.

Определение по каждому региону специализирующих видов экономической деятельности производится на основе расчета коэффициентов их локализации в данном регионе одновременно по показателю объема отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, услуг собственными силами), показателей среднесписочной численности работников и общего объема инвестиций в основной капитал. Расчет коэффициентов локализации осуществляется путем деления доли отрасли в экономике региона на ее долю в экономике России, соответственно, по объему отгруженной продукции (работ, услуг), численности занятых (работников) и общему объему инвестиций в основной капитал.

Рисунок 1. Логическая схема определения отраслевой специализации регионов, перспектив ее развития и методов государственной поддержки.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [25], [26], [27], [28]

В соответствии с предлагаемой методологией выявления в регионах отраслей их специализации (по усредненным данным за 2017-2019 гг.), анализируемая отрасль в рассматриваемом регионе относится к специализирующим видам деятельности в случае, если величина Индекса локализации данной отрасли по объему отгруженной продукции собственного производства (выполненных работ, услуг собственными силами) превышает 1,5, при этом также выполняется как минимум одно из двух следующих условий: значение Индекса локализации данной отрасли по среднесписочной численности занятых (работников) превышает 1,0 или значение Индекса локализации данной отрасли по общему объему инвестиций в основной капитал превышает 1,0.

В свою очередь, анализируемая отрасль в рассматриваемом регионе относится к видам экономической деятельности резерва специализации в случае, если значение Индекса ее локализации по объему отгруженной продукции собственного производства (выполненных работ, услуг собственными силами) превышает 1,0, а темп роста физического объема производства по данной отрасли превышает темп роста ВРП региона за отчетный период и в среднегодовом выражении составляет не менее 1,05 к уровню предыдущего года, а также выполняется как минимум одно из двух следующих условий: значение Индекса локализации данной отрасли по среднесписочной численности работников превышает 0,8 или значение Индекса ее локализации по общему объему инвестиций в основной капитал превышает 0,8. При оценке темпов роста оцениваемой отрасли (вида экономической деятельности) в регионе и темпов роста ВРП данного региона за отчетный период учитывается динамика изменения средних их значений за 2014-2019 гг. (в сопоставимых ценах 2019 г.).

Анализ и комплексная оценка перспектив развития существующих специализаций в субъектах РФ осуществляются на основе системы репрезентативных индикаторов, характеризующих важнейшие качественные параметры их текущего состояния и динамики развития, включая региональную и национальную значимость данных специализированных видов экономической деятельности, сравнительные уровни производительности труда, инновационной активности и экспортной ориентированности (экспортной активности), сравнительные темпы роста, а также степень их влияния на социально-экономическое развитие соответствующих регионов.

Уровень региональной значимости специализированного вида экономической деятельности может быть оценен на основе группы репрезентативных показателей, отражающих его современную роль в региональной экономике. В качестве основного индикатора региональной значимости использован показатель доли фонда заработной платы работников оцениваемого вида экономической деятельности в суммарном фонде заработной платы по экономике данного региона в целом. При этом специализированный вид деятельности в соответствующем регионе (субъекте РФ) обладает высокой региональной значимостью, если его доля (удельный вес) в суммарном фонде заработной платы по данному региону превышает 5%.

Другими (дополнительными) индикаторами региональной значимости соответствующего вида экономической деятельности в регионе (субъекте РФ) могут являться показатели процентной доли (удельного веса) данного вида деятельности в экономике соответствующего региона по объему отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами, а также по среднесписочной численности занятых работников. При этом высокая региональная значимость оцениваемого вида экономической деятельности определяется в случае превышения 5%-го количественного порога по указанным дополнительным индикаторам.

Оценка региональной значимости специализированного вида экономической деятельности по каждому субъекту РФ производится за 3 последних отчетных года как средняя (арифметическая) доля данного вида деятельности в экономике региона из годовых ее значений по каждому из указанных оценочных индикаторов.

Уровень национальной значимости специализированного вида экономической деятельности предлагается оценивать на основе средней (арифметической) за 3 последних отчетных года процентной доли (удельного веса) объема отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по данному виду деятельности в соответствующем регионе в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) данного вида деятельности по Российской Федерации в целом. При этом его высокая национальная значимость определяется при превышении 5%-го количественного порога по указанному индикатору.

Важным направлением комплексной оценки перспектив развития существующих специализаций регионов России выступает сравнительная оценка ключевых параметров современного состояния специализирующихся видов

экономической деятельности, отражающих, в частности, решение задач по реализации в субъектах РФ национальных целей развития страны до 2030 года. В рамках данного направления по каждому региону оцениваются сравнительные уровни производительности труда, инновационной активности и экспортной ориентированности (экспортной активности) специализирующих видов экономической деятельности. Оценка сравнительных уровней (индексов) по отмеченным качественным характеристикам развития существующих региональных специализаций осуществляется на основе расчета средней (геометрической) из соотношений, соответственно, регионального и среднероссийского, а также регионального и эталонного (по лидирующему региону) значений указанных показателей (уровней производительности труда, инновационной и экспортной активности).

В соответствии с предлагаемой методологией комплексной оценки перспектив развития существующих отраслей региональной специализации, данная отрасль (вид экономической деятельности) имеет в регионе высокие уровни производительности труда, инновационной активности и экспортной ориентированности (экспортной активности), если значения указанных индексов их сравнительных уровней превышают единицу (1,0) или в процентном отношении выше 100%.

Для определения специализирующих видов экономической деятельности, имеющих особенно благоприятные перспективы своего развития в регионах России, проводится комплексная оценка влияния роста объемов производства этих видов деятельности на динамику общего социально-экономического развития регионов. В ее основе лежат методические разработки и результаты расчетов (в разрезе 45 видов экономической деятельности), выполненные специалистами Лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС Ю.Ю. Пономаревым, Д.Ю. Евдокимовым и др. [29]. Авторами выполнена регионализация межотраслевого баланса России (версия 2017 г.) и рассчитаны оценки отраслевых мультипликативных эффектов (мультипликаторов) по основным экономическим индикаторам, включая валовой выпуск, валовую добавленную стоимость, а также совокупную занятость.

Наиболее высокий уровень совокупного мультипликативного эффекта от наращивания выпуска в регионе той или иной отрасли специализации достигается при сочетании максимальных темпов роста совокупной занятости и производительности

труда по экономике данного региона, что в итоге обеспечит стабилизацию регионального рынка труда, а также наиболее высокие в перспективе темпы экономического роста данного региона. Это предполагает выполнение следующих условий отнесения анализируемого специализированного вида экономической деятельности в регионе к числу наиболее перспективных для его последующей федеральной поддержки: а) максимизация совокупного мультипликативного эффекта по численности занятых; б) максимизация соотношения совокупных мультипликативных эффектов по валовой добавленной стоимости и численности занятых (максимизация мультипликативного эффекта по производительности труда).

Заключительным компонентом комплексной оценки перспектив развития существующих региональных специализаций и их влияния на социально-экономическое развитие регионов выступает определение основных направлений их государственной (федеральной) поддержки, обуславливающих использование соответствующих им наиболее эффективных регулятивных мер (применяемых инструментов) помощи, направленных на обеспечение устойчивости и динамичности регионального развития с учетом достижения национальных целей развития России до 2030 года.

2 Результаты комплексной оценки существующих специализаций регионов России

Проведение анализа и комплексной оценки перспектив развития существующих специализаций в регионах России, претендующих на федеральную финансовую поддержку, в рамках данной работы осуществляется в отношении ограниченного круга российских регионов, имеющих в настоящий период первостепенное значение с точки зрения гармонизации пространственного развития страны, повышения уровня связанности экономического пространства и смягчения значительных межрегиональных разрывов в социально-экономическом развитии, что позволит в целом обеспечить существенное продвижение в практической реализации на региональном уровне национальных целей развития до 2030 года.

В состав исследуемых регионов на данном этапе исследования включены определенные Стратегией пространственного развития РФ на период до 2025 года приоритетные геостратегические регионы (за исключением территорий Арктической зоны РФ), в том числе Калининградская область, Республика Крым, г. Севастополь,

регионы Северо-Кавказского федерального округа (республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ставропольский край) и регионы Дальневосточного федерального округа (республики Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ), а также дополнительно 14 субъектов РФ с индивидуальными программами социально-экономического развития, выделенные в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года [2] (без учета субъектов РФ Ангаро-Енисейского макрорегиона), что в совокупности составляет 35 субъектов РФ.

Исходя из достижения национальных целей социально-экономического развития России до 2030 года, к числу наиболее перспективных из существующих специализирующих видов экономической деятельности в российских регионах, нуждающихся в целевой федеральной поддержке, а также к наиболее перспективным отраслям резерва региональных специализаций, по нашему мнению, необходимо отнести, с одной стороны, виды деятельности со сравнительно высокими уровнями производительности труда, инновационной активности и экспортной ориентированности, репрезентативная оценка которых возможна при наличии актуальной статистической отчетности, а, с другой стороны, виды экономической деятельности, развитие которых обеспечивает повышенный мультипликативный эффект в экономике регионов в части дальнейшего роста валовой добавленной стоимости (ВДС), занятости трудоспособного населения, а также повышения уровня производительности труда.

Вместе с тем, безусловно, важным направлением региональной политики станет поддержка экономически слаборазвитых регионов на основе стимулирования развития существующих специализаций, обладающим высоким уровнем национальной значимости (прежде всего, с их долей в общероссийском объеме отгруженной продукции не менее 5% или при существенном, более чем в 3 раза, ее превышении удельного веса данного региона в России по численности населения), а также региональной значимости (особенно, с их долей в общем по региону фонде заработной плате более 5%), включая поддержку развития недостаточно эффективных видов экономической деятельности в направлении их технологической

модернизации и роста производства.

Ниже представлены результаты проведенной авторами комплексной оценки специализированных видов экономической деятельности в разрезе четырех групп субъектов РФ, в том числе регионов Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, регионов, имеющих индивидуальные программы развития, а также прочих (не учтенных в других группах) приоритетных геостратегических регионов России.

Результаты расчетов комплексной оценки отдельных наиболее значимых ВЭД специализации регионов Северо-Кавказского федерального округа приводятся в таблице (*таблица 2*).

В субъектах РФ Северо-Кавказского федерального округа, относящихся к числу приоритетных геостратегических регионов России, современной основой их хозяйственных комплексов, ключевыми отраслями их существующей региональной специализации в системе национальной экономики выступают, в частности, выращивание однолетних и многолетних культур, смешанное сельское хозяйство (все регионы Северного Кавказа), животноводство (Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край), деятельность санаторно-курортных организаций и деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, Ставропольский край), производство цемента, извести и гипса (Карачаево-Черкесская Республика).

Среди других отраслей специализации следует также выделить производство продукции пищевой, химической (производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах), стекольной и электротехнической промышленности (Ставропольский край), производство основных драгоценных и прочих цветных металлов (Республика Северная Осетия-Алания), а также деятельность учреждений высшего и дополнительного образования (Чеченская Республика, Республика Северная Осетия-Алания) и больничных учреждений (республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики).

Таблица 2

Основные характеристики ВЭД специализации регионов Северо-Кавказского федерального округа

ВЭД специализации/резерва специализации региона (ОКВЭД2)	Сравнительная эффективность функционирования ВЭД			Национальная значимость ВЭД, доля в отгрузке ВЭД РФ (%)	Региональная значимость ВЭД, доля в региональном ФЭП (%)	Среднегодовой темп роста ВЭД по отгруженной продукции (2014-2019гг.)	Влияние развития ВЭД на экономику региона (мультипликатор)		
	Производительность труда	Инновационная активность	Экспортная ориентированность				На ВДС	На совокупную занятость	На производительность труда
<i>Республика Дагестан</i>									
1.2 Выращивание многолетних культур	0,697	0,000	0,000	5,7	0,3	1,077	0,855	1,206	0,709
1.5 Смешанное сельское хозяйство	0,616	0,000	0,000	2,2	0,1	2,324	0,855	1,206	0,709
86.1 Деятельность больничных организаций	0,031	0,000	0,000	0,1	13,2	н.д.	0,917	1,385	0,662
<i>Республика Ингушетия</i>									
86.1 Деятельность больничных организаций	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	13,4	н.д.	0,878	1,345	0,653
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	0,893	1,215	0,735
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>									
1.1 Выращивание однолетних культур	0,323	0,000	0,000	0,2	1,1	0,893	0,839	1,190	0,705
1.2 Выращивание многолетних культур	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,1	н.д.	0,839	1,190	0,705
1.3 Выращивание рассады	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,1	н.д.	0,839	1,190	0,705
1.4 Животноводство	0,300	0,000	0,000	0,1	0,7	1,038	0,839	1,190	0,705
1.5 Смешанное сельское хозяйство	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,1	н.д.	0,839	1,190	0,705
1.6 Деятельность вспомогат. в области производства сельскохоз. культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,5	н.д.	0,839	1,190	0,705
86.1 Деятельность больничных организаций	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	10,1	н.д.	0,893	1,359	0,657
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,2	н.д.	0,911	1,232	0,739
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>									
1.1 Выращивание однолетних культур	0,903	0,000	0,000	0,7	3,5	1,494	0,817	1,141	0,716
1.6 Деятельность вспомогат. в области производства сельскохоз. культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции	0,203	0,000	0,000	0,3	0,4	н.д.	0,817	1,141	0,716
7.2 Добыча руд цветных металлов	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	0,915	0,327	2,801
23.5 Производство цемента, извести и гипса	0,412	0,000	0,000	1,9	1,6	н.д.	0,516	0,625	0,827

86.1 Деятельность больничных организаций	н.д.	0,069	н.д.	н.д.	8,8	н.д.	0,873	1,336	0,653
<i>Республика Северная Осетия – Алания</i>									
24.4 Производство основных драгоценных металлов и пр. цветных металлов, производство ядерного топлива	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2,8	н.д.	0,509	0,277	1,840
85.2 Образование профессиональное	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4,6	н.д.	1,086	1,986	0,547
85.4 Образование дополнительное	0,070	0,000	0,000	0,1	1,6	н.д.	1,086	1,986	0,547
86.1 Деятельность больничных организаций	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	9,5	н.д.	0,873	1,336	0,653
<i>Чеченская Республика</i>									
1.5 Смешанное сельское хозяйство	0,125	0,000	0,000	0,1	0,1	н.д.	0,821	1,174	0,699
1.6 Деятельность вспомогат. в области производства сельскохоз. культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции	0,564	0,000	0,000	1,4	0,2	н.д.	0,821	1,174	0,699
85.2 Образование профессиональное	0,086	0,000	0,000	0,1	3,2	н.д.	1,089	1,998	0,545
85.4 Образование дополнительное	0,225	0,000	0,000	0,5	2,4	0,983	1,089	1,998	0,545
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	0,056	0,000	0,000	0,1	1,1	н.д.	0,912	1,237	0,737
<i>Ставропольский край</i>									
1.1 Выращивание однолетних культур	0,771	0,004	0,031	10,1	7,4	1,051	0,936	1,283	0,730
1.2 Выращивание многолетних культур	0,253	0,000	0,000	4,4	0,6	0,955	0,936	1,283	0,730
1.4 Животноводство	1,133	0,000	0,000	2,7	1,3	1,114	0,936	1,283	0,730
20.1 Производство осн. химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синт. каучука в первичных формах	0,858	2,233	0,000	4,5	1,4	1,009	0,605	0,450	1,345
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций	0,444	0,000	0,000	10,3	3,3	0,922	0,942	1,404	0,671

Источник: составлено авторами по данным [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44]

Среди отмеченных специализирующих видов экономической деятельности сравнительно высоким уровнем производительности труда обладает животноводство, а высоким уровнем инновационной активности – производство химической продукции, локализованные в Ставропольский крае.

Развитие в перспективе отдельных отраслей существующей специализации регионов Северного Кавказа позволит обеспечить высокий мультипликативный эффект по региональной экономике в целом, в том числе за счет дополнительного роста занятости экономически активного населения (отрасли сельского хозяйства, туристско-рекреационного комплекса, деятельность учреждений образования и здравоохранения), что особенно важно для данного макрорегиона, а также роста производительности труда (производство руд цветных металлов, основных драгоценных и прочих цветных металлов, производство продукции химической промышленности).

Результаты расчетов комплексной оценки отдельных наиболее значимых ВЭД специализации регионов Дальневосточного федерального округа приводятся в таблице (*таблица 3*).

В субъектах РФ Дальневосточного федерального округа, также входящих в состав приоритетных геостратегических регионов страны, следует особо выделить добычу руд цветных металлов (республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, Амурская и Магаданская области, Чукотский авт. округ), добычу и обогащение железных руд (Еврейская авт. область), добычу и обогащение угля и антрацита, бурого угля (лигнита) (республики Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальский и Приморский края, Сахалинская область), добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (Республика Саха (Якутия), Сахалинская область), добычу полезных ископаемых, не включенных в другие группировки (в первую очередь, алмазов в Республике Саха (Якутия)).

Таблица 3

Основные характеристики ВЭД специализации регионов Дальневосточного федерального округа

ВЭД специализации/резерва специализации региона (ОКВЭД2)	Сравнительная эффективность функционирования ВЭД			Национальная значимость ВЭД, доля в отгрузке ВЭД РФ (%)	Региональная значимость ВЭД, доля в региональном ФЭП (%)	Среднегодовой темп роста ВЭД по отгруженной продукции (2014-2019гг.)	Влияние развития ВЭД на экономику региона (мультипликатор)		
	Производительность труда	Инновационная активность	Экспортная ориентированность				На ВДС	На совокупную занятость	На производительность труда
<i>Республика Бурятия</i>									
5.2 Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	1,423	0,000	0,000	3,6	0,2	1,068	0,894	0,292	3,064
7.2 Добыча руд цветных металлов	0,162	0,000	0,000	1,8	3,8	1,042	0,894	0,292	3,064
<i>Республика Саха (Якутия)</i>									
7.2 Добыча руд цветных металлов	0,406	0,000	0,000	11,0	4,5	1,115	1,049	0,418	2,511
8.9 Добыча полезных ископаемых, не вкл. в другие группировки	1,338	0,000	1,445	65,0	9,2	1,015	1,049	0,418	2,511
32.1 Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров	2,539	0,000	2,218	13,0	0,1	0,907	0,832	1,305	0,637
50.4 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	1,019	0,000	0,000	12,4	0,6	1,009	0,768	0,626	1,227
<i>Забайкальский край</i>									
5.2 Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	0,438	0,000	0,000	6,3	1,0	н.д.	0,929	0,305	3,042
7.2 Добыча руд цветных металлов	0,232	0,000	1,307	6,4	6,6	1,266	0,929	0,305	3,042
49.2 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	13,4	н.д.	0,868	0,796	1,091
<i>Камчатский край</i>									
3.1 Рыболовство	0,803	0,000	0,643	21,7	11,7	1,045	0,845	0,604	1,400
10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразн. и моллюсков	1,049	0,011	1,307	24,2	9,1	1,178	0,514	0,557	0,923
<i>Приморский край</i>									
2.2 Лесозаготовки	1,426	0,000	2,330	14,3	0,9	1,009	0,985	2,182	0,451
3.1 Рыболовство	0,614	0,000	0,623	18,0	3,3	1,082	0,802	0,559	1,435
5.2 Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	0,323	0,000	0,000	8,7	0,7	н.д.	0,969	0,363	2,667
10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразн. и моллюсков	0,565	0,000	0,080	8,8	0,8	0,981	0,565	0,633	0,893

<i>Хабаровский край</i>										
2.2 Лесозаготовки	1,641	0,000	1,283	34,2	2,2	0,999	1,002	2,185	0,459	
3.1 Рыболовство	0,547	0,000	0,516	8,4	1,6	1,062	0,783	0,537	1,458	
7.2 Добыча руд цветных металлов	0,477	0,000	0,000	8,3	2,9	1,007	0,973	0,359	2,708	
<i>Амурская область</i>										
2.2 Лесозаготовки	0,971	0,000	0,000	2,4	0,5	0,972	0,941	2,108	0,446	
7.2 Добыча руд цветных металлов	0,290	0,000	0,000	8,3	6,4	0,955	1,037	0,418	2,479	
43 Работы строительные специализированные	0,481	0,000	0,000	1,2	5,3	н.д.	0,740	0,852	0,868	
<i>Магаданская область</i>										
3.1 Рыболовство	1,383	0,000	1,707	3,4	2,7	1,123	0,947	0,696	1,362	
7.2 Добыча руд цветных металлов	0,547	0,063	0,000	16,2	26,0	1,070	0,943	0,316	2,979	
<i>Сахалинская область</i>										
3.1 Рыболовство	0,520	0,000	0,589	9,8	3,7	1,150	0,834	0,590	1,414	
5.2 Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)	0,713	0,000	0,000	12,0	1,0	н.д.	1,189	0,560	2,125	
6.1 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	2,398	0,000	4,047	8,4	8,7	1,050	1,189	0,560	2,125	
10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразн. и моллюсков	1,420	0,011	1,972	14,1	1,7	1,052	0,578	0,615	0,940	
<i>Еврейская автономная область</i>										
7.1 Добыча и обогащение железных руд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4,1	н.д.	0,872	0,275	3,168	
49.2 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	11,5	н.д.	0,803	0,745	1,078	
<i>Чукотский автономный округ</i>										
7.2 Добыча руд цветных металлов	0,588	0,000	0,000	8,8	24,8	1,000	0,896	0,273	3,284	
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	8,5	н.д.	0,836	0,640	1,305	

Источник: составлено авторами по данным [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44]

К числу других значимых отраслей региональной специализации относятся лесозаготовки (Приморский и Хабаровский края, Амурская область), рыболовство (Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Магаданская и Сахалинская области), переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область), а также производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров (Республика Саха (Якутия)) и деятельность отраслей транспортного комплекса, включая деятельность морского грузового транспорта (Камчатский, Приморский края, Сахалинская область), внутреннего водного грузового транспорта (Республика Саха (Якутия), Хабаровский край), железнодорожного транспорта по грузовым перевозкам (Амурская область, Еврейская авт. область).

Среди выделенных отраслей региональной специализации сравнительно высокой производительностью труда характеризуются угледобывающая промышленность в Республике Бурятия, нефтедобывающая промышленность в Сахалинской области, добыча алмазов, производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров, а также деятельность внутреннего водного грузового транспорта в Республике Саха (Якутия), лесозаготовки в Приморском и Хабаровском краях, рыболовство в Магаданской области, переработка морепродуктов в Камчатском крае и Сахалинской области.

В свою очередь, высокая экспортная ориентированность характерна для таких отраслей, как лесозаготовки в Приморском и Хабаровском краях, добыча руд цветных металлов в Забайкальском крае, нефтедобывающая промышленность в Сахалинской области, добыча алмазов и производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров в Республике Саха (Якутия), рыболовство в Магаданской области, переработка морепродуктов в Камчатском крае и Сахалинской области.

Следует вместе с тем отметить высокий мультипликативный эффект в экономике большинства дальневосточных регионов по росту их ВРП, численности занятых или росту производительности труда, достигаемый от развития отдельных отраслей, в том числе лесозаготовок, добычи и обогащения угля, добычи руд цветных металлов, сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, добычи полезных ископаемых, не включенных в другие группировки, производства ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров, а также от деятельности отраслей транспортного комплекса.

Результаты расчетов комплексной оценки отдельных наиболее значимых ВЭД

специализации регионов, имеющих индивидуальные программы развития, приводятся в таблице (таблица 4).

В группе субъектов РФ, для которых в настоящий период разработаны и реализуются индивидуальные программы их социально-экономического развития, следует, с одной стороны, выделить лесозаготовки, лесоводство и прочую лесохозяйственную деятельность (Республика Карелия, Алтайский край), деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность (республики Карелия, Коми), выращивание однолетних и многолетних культур (Республика Адыгея, Алтайский край), животноводство (республики Марий Эл, Мордовия, Алтай, Алтайский край, Псковская область), добычу и обогащение угля и антрацита (Кемеровская область), добычу камня, песка и глины (Республика Карелия), добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (Республика Коми), добычу природного газа и газового конденсата (Республика Адыгея, Астраханская область), добычу руд цветных металлов (Республика Тыва).

С другой стороны, особо важную роль играют отрасли обрабатывающей промышленности, включая производство нефтепродуктов (Астраханская область), чугуна, стали и ферросплавов (Кемеровская область), производство кабелей и кабельной арматуры, прочего электрического оборудования (Республика Мордовия, Псковская область), электрических ламп и осветительного оборудования (Республика Мордовия), электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры (Чувашская Республика, Псковская область), контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов, часов (Республика Марий Эл, Чувашская Республика), производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (Республика Мордовия), машин и оборудования общего назначения (Курганская область) и прочих машин специального назначения (Чувашская Республика).

Таблица 4

Основные характеристики ВЭД специализации регионов, имеющих индивидуальные программы развития

ВЭД специализации/резерва специализации региона (ОКВЭД2)	Сравнительная эффективность функционирования ВЭД			Национальная значимость ВЭД, доля в отгрузке ВЭД РФ (%)	Региональная значимость ВЭД, доля в региональном ФЗП (%)	Среднегодовой темп роста ВЭД по отгруженной продукции (2014-2019гг.)	Влияние развития ВЭД на экономику региона (мультипликатор)		
	Производительность труда	Инновационная активность	Экспортная ориентированность				На ВДС	На совокупную занятость	На производительность труда
<i>Республика Карелия</i>									
2.2 Лесозаготовки	1,454	н.д.	0,240	6,3	1,3	0,972	0,869	2,074	0,419
2.4 Предоставление услуг в обл. лесоводства и лесозаготовок	1,050	н.д.	н.д.	4,1	0,3	н.д.	0,869	2,074	0,419
8.1 Добыча камня, песка и глины	0,607	0,301	0,000	9,4	2,1	1,331	0,892	0,282	3,161
17.1 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	0,233	0,031	0,000	7,8	2,6	1,109	0,507	0,380	1,335
<i>Республика Коми</i>									
6.1 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	0,496	0,000	0,413	4,3	4,6	1,005	0,956	0,324	2,956
9.1 Предоставление услуг в обл. добычи нефти и природн. газа	0,215	0,000	0,000	2,1	5,3	н.д.	0,956	0,324	2,956
16.1 Распиловка и строгание древесины	1,276	0,000	1,233	7,3	0,7	1,228	0,766	1,418	0,540
16.2 Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения	0,994	0,000	1,171	6,6	1,1	1,060	0,766	1,418	0,540
19.2 Производство нефтепродуктов	н.д.	0,280	н.д.	н.д.	1,0	н.д.	0,688	0,283	2,434
<i>Исковская область</i>									
1.4 Животноводство	0,936	0,000	0,000	2,1	2,5	1,441	0,780	1,094	0,713
10.1 Переработка и консервир. мяса и мясной пищевой продукции	0,532	0,000	0,000	2,1	2,1	н.д.	0,480	0,557	0,863
27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распредел. устройств, а также констр.-измерит. аппаратуры	0,494	0,059	0,000	2,0	1,6	н.д.	0,450	0,623	0,722
27.3 Производство кабелей и кабельной арматуры	0,694	0,000	0,207	3,8	1,0	0,909	0,450	0,623	0,722
27.9 Производство прочего электрического оборудования	0,628	0,128	0,000	3,6	1,0	н.д.	0,450	0,623	0,722
<i>Республика Адыгея</i>									
1.1 Выращивание однолетних культур	0,386	0,000	0,000	0,2	1,4	1,026	0,809	1,119	0,723
1.2 Выращивание многолетних культур	0,196	0,000	0,000	0,3	0,4	н.д.	0,809	1,119	0,723

6.2 Добыча природного газа и газового конденсата	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,7	н.д.	0,918	0,327	2,805
10.5 Производство молочной продукции	0,326	0,077	0,000	0,9	2,0	1,146	0,468	0,536	0,873
<i>Республика Калмыкия</i>									
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4,0	н.д.	0,527	0,423	1,246
85.2 Образование профессиональное	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3,4	н.д.	1,071	1,971	0,544
86.1 Деятельность больничных организаций	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	9,4	н.д.	0,859	1,320	0,651
<i>Астраханская область</i>									
6.2 Добыча природного газа и газового конденсата	н.д.	0,017	н.д.	0,0	5,7	н.д.	0,987	0,370	2,666
9.1 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа	0,436	0,000	0,000	1,1	3,3	н.д.	0,987	0,370	2,666
19.2 Производство нефтепродуктов	н.д.	н.д.	н.д.	0,0	3,8	н.д.	0,922	0,449	2,055
50.2 Деятельность морского грузового транспорта	0,102	0,000	0,000	1,9	0,9	н.д.	0,749	0,608	1,232
<i>Республика Марий Эл</i>									
1.4 Животноводство	0,841	0,002	0,000	2,1	4,7	1,120	0,804	1,112	0,723
26.5 Производство контрольно-измерит. и навигац. приборов и аппаратов; производство часов	0,897	0,000	0,000	4,6	7,8	н.д.	0,695	0,673	1,033
28.2 Производство прочих машин и оборудования общего назначения	0,643	0,000	0,000	3,5	2,2	1,015	0,546	0,886	0,616
<i>Республика Мордовия</i>									
1.4 Животноводство	0,777	4,064	0,000	2,3	4,3	1,150	0,905	1,255	0,721
27.3 Производство кабелей и кабельной арматуры	0,912	3,209	0,761	7,2	1,6	1,118	0,456	0,630	0,724
27.4 Производство электрических ламп и осветительного оборудования	0,863	0,422	0,595	24,6	1,5	0,958	0,456	0,630	0,724
30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава	0,598	3,375	0,000	3,5	2,4	1,134	0,616	0,603	1,022
<i>Чувашская Республика</i>									
26.5 Производство контрольно-измерит. и навигац. приборов и аппаратов; производство часов	0,653	0,592	0,000	2,5	2,9	н.д.	0,689	0,670	1,029
27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распредел. устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры	0,571	0,691	0,286	7,7	3,6	н.д.	0,485	0,656	0,740
28.9 Производство прочих машин специального назначения	0,529	0,298	0,613	3,6	1,5	н.д.	0,553	0,898	0,616
<i>Курганская область</i>									
25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий	1,018	0,145	0,000	4,4	2,6	1,041	0,524	0,574	0,913
28.1 Производство машин и оборудования общего назначения	0,321	0,252	0,004	2,2	2,6	0,914	0,557	0,896	0,622

назначения										
<i>Республика Алтай</i>										
1.4 Животноводство	0,056	0,000	0,000	0,03	1,8	0,979	0,781	1,109	0,704	
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,1	н.д.	0,745	1,299	0,573	
86.1 Деятельность больничных организаций	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	10,6	н.д.	0,888	1,347	0,659	
<i>Республика Тыва</i>										
7.2 Добыча руд цветных металлов	0,411	0,000	0,000	1,9	4,8	1,195	0,858	0,255	3,370	
42.1 Строительство автомобильных и железных дорог	0,323	0,000	0,000	0,4	1,8	н.д.	0,673	0,788	0,854	
86.1 Деятельность больничных организаций	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	12,3	н.д.	0,877	1,332	0,658	
<i>Алтайский край</i>										
1.1 Выращивание однолетних культур	0,339	0,000	0,005	2,1	2,7	1,065	0,860	1,190	0,723	
1.4 Животноводство	0,236	0,022	0,032	1,7	3,1	1,047	0,860	1,190	0,723	
1.5 Смешанное сельское хозяйство	0,606	0,000	0,000	3,2	0,2	н.д.	0,860	1,190	0,723	
2.1 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность	4,637	0,000	6,929	37,3	0,1	н.д.	0,825	1,972	0,418	
10.6 Производство продуктов мукомол. и крупяной пром., крахмала и крахмалосод. продуктов	0,349	0,001	0,121	10,9	1,0	0,987	0,557	0,650	0,857	
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций	0,848	0,000	0,000	5,3	1,0	0,970	0,912	1,367	0,667	
<i>Кемеровская область</i>										
5.1 Добыча и обогащение угля и антрацита	0,714	0,179	0,662	68,8	14,2	1,099	0,891	0,259	3,442	
24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов	0,679	0,394	0,684	9,0	2,9	1,013	0,674	0,335	2,012	
49.4 Деятельность автомоб. грузового транспорта и услуги по перевозкам	1,081	0,000	0,000	6,7	2,5	н.д.	0,895	0,771	1,160	

Источник: составлено авторами по данным [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44]

В числе других специализированных видов деятельности указанных регионов - производство строительных металлических конструкций и изделий (Курганская область), мукомольно-крупяной продукции (Алтайский край), деятельность санаторно-курортных организаций (Алтайский край), больничных организаций (республики Калмыкия, Алтай, Тыва), а также деятельностью автомобильного грузового (Кемеровская область) и морского грузового (Астраханская область) транспорта.

Среди отмеченных отраслей региональной специализации сравнительно высокий уровень производительности труда наблюдается в отраслях лесного комплекса (Республики Карелия, Коми, Алтайский край), в деятельности автомобильного грузового транспорта (Кемеровская область), инновационной активности – в животноводстве, производстве кабелей и кабельной арматуры, железнодорожных локомотивов и подвижного состава (Республика Мордовия), экспортной ориентированности – в деревообработке (Республика Коми) и лесохозяйственной деятельности (Алтайский край).

Необходимо также отметить высокие мультипликативные эффекты, достигаемые в указанных регионах, в том числе по совокупной занятости за счет развития таких видов деятельности, как отрасли лесного комплекса, сельского хозяйства, туристско-рекреационного комплекса, деятельность больничных учреждений, по производительности труда – за счет развития добычи угля, нефти, природного газа, руд цветных металлов, камня, песка и глины, нефтеперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, черной металлургии, отдельных отраслей машиностроения и приборостроения, деятельности автомобильного грузового и морского грузового транспорта.

Результаты расчетов комплексной оценки отдельных наиболее значимых ВЭД специализации приоритетных геостратегических регионов (за исключением субъектов РФ, включенных в другие группировки) приводятся в таблице (*таблица 5*).

В группе приоритетных геостратегических регионов (за исключением регионов Северного Кавказа, Дальнего Востока и Арктической зоны РФ) представлены относящаяся к Северо-Западному федеральному округу Калининградская область, а также входящие в состав Южного федерального округа Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Таблица 5

Основные характеристики ВЭД специализации приоритетных геостратегических регионов (без учета регионов Северного Кавказа, Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации)

ВЭД специализации/резерва специализации региона (ОКВЭД2)	Сравнительная эффективность функционирования ВЭД			Национальная значимость ВЭД, доля в отгрузке ВЭД РФ (%)	Региональная значимость ВЭД, доля в региональном ФЗП (%)	Среднегодовой темп роста ВЭД по отгруженной продукции (2014-2019гг.)	Влияние развития ВЭД на экономику региона (мультипликатор)		
	Производительность труда	Инновационная активность	Экспортная ориентированность				На ВДС	На совокупную занятость	На производительность труда
<i>Калининградская область</i>									
3.1 Рыболовство	0,790	н.д.	0,257	4,4	1,4	0,934	0,825	0,585	1,410
10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	0,824	0,000	0,220	11,6	1,3	0,961	0,500	0,556	0,900
26.4 Производство бытовой электроники	1,153	0,000	0,000	15,4	0,2	н.д.	0,698	0,678	1,030
29.1 Производство автотранспортных средств	3,089	0,000	0,000	12,8	0,9	0,948	0,407	0,481	0,847
<i>Республика Крым</i>									
1.2 Выращивание многолетних культур	0,829	0,000	0,000	16,2	1,1	1,005	0,893	1,224	0,729
50.1 Деятельность морского пассажирского транспорта	1,679	0,000	0,000	46,7	0,1	1,001	0,683	0,551	1,240
55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	2,626	0,000	0,000	25,6	0,1	0,723	0,732	1,281	0,572
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций	0,561	0,000	0,000	9,5	3,6	1,165	0,942	1,402	0,672
<i>Город федерального значения Севастополь</i>									
1.2 Выращивание многолетних культур	1,321	0,000	0,000	7,1	1,5	1,235	0,924	1,197	0,772
27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры	н.д.	3,425	н.д.	н.д.	0,7	н.д.	0,529	0,690	0,768

Источник: составлено авторами по данным [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44]

В составе специализированных видов экономической деятельности, локализованных на территории отмеченных регионов, необходимо отметить выращивание многолетних культур (Республика Крым, гор. Севастополь), рыболовство, а также переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (Калининградская область), производство автотранспортных средств и бытовой электроники (Калининградская область), электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры (гор. Севастополь), деятельность санаторно-курортных организаций, по предоставлению мест для краткосрочного проживания и деятельность морского пассажирского транспорта (Республика Крым).

Среди выделенных отраслей региональной специализации сравнительно высокий уровень производительности труда отмечен в отраслях туристско-рекреационного и транспортного комплексов (Республика Крым), автомобилестроения и электронного приборостроения (Калининградская область), сельского хозяйства (гор. Севастополь), высокий уровень инновационной активности – в электротехнической промышленности (гор. Севастополь). При этом необходимо отметить высокий мультипликативный эффект, достигаемый в указанных регионах в результате развития выделенных региональных специализаций, в том числе по совокупной занятости – за счет развития отраслей сельского хозяйства и туристско-рекреационного комплекса, по производительности труда – за счет развития рыболовства, электронного приборостроения и морского пассажирского транспорта.

3 Предложения по мерам целевой федеральной поддержки имеющих перспективы развития существующих специализаций регионов России

Эффективное развитие региональных специализаций напрямую влияет на следующие из указанных целей: обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства до 25 млн человек. [1]

Основным условием достижения обозначенных целей должна стать инновационная модернизация экономики регионов, которую следует рассматривать не только как рост инновационной активности широкого слоя экономических субъектов, но и как разработку и внедрение региональными производственными коллективами новых технологий и продуктов в целях увеличения удельного веса высокотехнологичных секторов в валовом региональном продукте, а также расширения направлений его экспорта. [45]

В этой связи для имеющих перспективы существующих специализаций субъектов РФ целесообразно упорядочить и при необходимости доработать архитектуру системы мер поддержки таким образом, чтобы стимулировать приток частных инвестиций в раскрытие инновационного потенциала регионов, провести технологическое перевооружение ключевых производств и увеличить их абсорбирующую способность к инновациям. Представляется, что комплекс мер должен содержать как общеотраслевые и сквозные отраслевые меры поддержки перспективных специализаций, так и меры, отражающие специфические вопросы обеспечения индустриально-инновационного развития регионов на фоне продолжения пандемии (*рисунок 2*).

В блоке общеотраслевых мер в наиболее полной степени характеризуют эффективность выделенных ВЭД условия, способствующие увеличению производительности труда, росту инновационной активности и экспортной ориентированности.

Меры, направленные на повышение производительности труда, в условиях демографических ограничений, являются одним из основных источников экономического роста. В рамках национального проекта «Производительность труда» предусмотрены следующие меры: программы обучения руководителей предприятий, финансовая поддержка и налоговые преференции, помощь в создании цифровой производственной экосистемы, снижение административных барьеров. [46]

Общепромышленные меры					
Меры, направленные на рост производительности труда		Меры, направленные на рост инновационной активности		Меры, направленные на рост экспортной ориентированности	
<p>- Национальный проект «Производительность труда» и фед. проекты «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;</p> <p>- льготные кредиты Фонда развития промышленности и Корпорации МСП</p>		<p>- программы РВК (Технологический прорыв НТИ и др.);</p> <p>- фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО;</p> <p>- гранты Фонда перспективных промышленных и инфраструктурных технологий (Фонд фондов);</p> <p>- программа развития университетов «Приоритет 2030»;</p> <p>- налоговые льготы для научных исследований и экспериментальных разработок;</p> <p>- программа содействия промышленным исследованиям в нано-, био-, информационных технологиях и в разрезе ключевых рынков НТИ</p>		<p>- правовая, консультационная и кредитно-страховая поддержка РЭЦ экспорта товаров и услуг;</p> <p>- экспортные кредиты «РОСЭКСИМБАНК (группа РЭЦ), «Внешэкономбанка» в том числе с субсидированием процентной ставки;</p> <p>- страхование операций (кредиты при купле-продаже, рисков, кредитование на пополнение оборотных средств) АО «ЭКСПАР»;</p> <p>- Корпоративные программы повышения конкурентоспособности Минпромторга России (в части увеличения объемов производства и экспорта продукции)</p>	
Сквозные общепромышленные меры					
Меры по поддержке импортозамещения	Меры по поддержке цифровой трансформации	Меры по поддержке экологического перехода	Меры по поддержке межотраслевой и межрегиональной кооперации	Меры по поддержке кадрового обеспечения	Меры по развитию инфраструктуры
<p>- создание благоприятных рамочных условий для инвестиций в промышленное производство;</p> <p>- финансовые меры поддержки выполнения отраслевых планов импортозамещения;</p> <p>- стимулирование импортозамещения путем государственных закупок</p>	<p>- программы Российского фонда развития информационных технологий;</p> <p>- субсидии для возмещения части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов</p>	<p>- экологическая программа Фонда «Сколково»;</p> <p>- федеральный проект «Чистый воздух»</p>	<p>- механизм субсидий на уплату процентов по кредитам, взятым предприятиями на реализацию комплексных инвестиционных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках их реализации</p>	<p>- размещение федерального заказа на подготовку специалистов для приоритетных секторов экономики;</p> <p>- возмещение части затрат из федерального бюджета на подготовку квалифицированных кадров по приоритетным направлениям, подготовка которых на территории субъектов РФ не ведется</p>	<p>- реструктуризация бюджетных кредитов и направление средств на инфраструктурные проекты</p>
Специфические отраслевые меры (примеры)					
<p><i>Пищевая и перерабатывающая промышленность:</i> субсидия на возмещение затрат в размере 15% от цены оборудования (без НДС) при условии предоставлении скидки покупателям в размере не менее 15%.</p>	<p><i>Фармацевтика:</i> возмещение части затрат проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов</p>	<p><i>Отраслевые инновационные территориальные кластеры:</i> Субсидия субъектам РФ на реализацию комплексных инвестиционных проектов</p>	<p><i>Лесная промышленность:</i> совместные займы ФРП с РФРП по программе "Проекты лесной промышленности"</p>	<p><i>Радиоэлектроника:</i> кредитные линии ВЭБ РФ организациям ОПК для реализации проектов производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения</p>	

Рисунок 2. Общая архитектура мер федеральной поддержки существующих специализаций в регионах Российской Федерации

Источник: составлено авторами

Отдельно следует отметить меры, реализуемые федеральным Фондом развития промышленности, в рамках которых предоставляется кредит в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до 5 лет под 1% годовых. [47] Среди финансовых мер большое практическое значение имеют льготные кредиты Корпорации МСП по ставке до 8,5%. Программы Фонда развития моногородов в форме беспроцентных займов ориентированы на формирование условий для повышения производительности труда, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. [48]

Следующим блоком поддержки существующих экономических специализаций в регионах являются *меры поддержки инновационной активности*. На федеральном уровне они осуществляются в соответствии с федеральным законом от 23 августа 1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в целях поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности посредством ее финансового обеспечения за счет формируемых государственных фондов. Одним из крупнейших из них является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и его программы, направленные на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. [49]

Среди институтов развития целесообразно выделить деятельность ОАО «Российская венчурная компания» (РВК), которая за счет своих программ и реализуемых проектов обеспечивает более быстрое формирование отечественного венчурного рынка. В число мер РВК входят инвестиции в венчурные фонды с привлечением профессиональных инвесторов и управляющих команд и предоставление поддержки организациям, разрабатывающим и внедряющим отечественные технологии для создания и производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. [50] Инновационный Центр «Сколково», в свою очередь, поддерживает проекты развития исследований, разработок и коммерциализации результатов в соответствии с федеральным законом от 28.09.2010 №244-ФЗ по ряду направлений в сферах биомедицинских, информационных, космических, ядерных технологий и энергоэффективности. [51]

Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО занимает важное место в системе инструментов государственной поддержки инноваций,

финансовой и нефинансовой поддержки нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики путем формирования и развития инновационной инфраструктуры. [52]

Комплекс мер, направленных на ускорение инновационно-технологического развития страны, постоянно совершенствуется. В их числе следует выделить Фонд перспективных исследований [53], Фонд перспективных промышленных и инфраструктурных технологий [54], элементы научно-образовательной политики, заключающиеся в поддержке университетов (Программа 2030), пакеты мер поддержки информационных технологий, поддержку частных высокотехнологических компаний и проектов (в рамках конкурсов «Техуспех» [55] и программ Национальной технологической инициативы [56]), усиление налоговых льгот на НИОКР.

Третьим блоком мер поддержки существующих специализаций выступают меры поддержки *экспортной активности (ориентированности)*.

Среди инновационных инструментов поддержки экспортной активности, имеющих перспективы, следует назвать софинансирование в рамках программы «Экспорт НТИ». Эту меру поддержки предоставляет АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК»). Данный инструмент предусматривает поддержку финальных стадий разработки и вывода на зарубежные рынки технологических продуктов, ориентирован на средние и крупные технологические компании, нацеленные на создание инновационных продуктов и технологий с высоким экспортным потенциалом.

Меры поддержки экспорта специализирующих ВЭД регионов, реализуемых институтами РЭЦ, ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНКа, целесообразно ориентировать на то, чтобы субъекты РФ становились «стартовой площадкой» компаний для выхода на зарубежные рынки путём объединения усилий государства и территорий, а также всех государственных и частных стейкхолдеров. [57]

В число *сквозных общепромышленных мер* нами включены инструменты, отражающие «горизонтальные» приоритеты промышленной политики: поддержку импортозамещения; цифровой трансформации; экологического перехода; межотраслевой и межрегиональной кооперации; кадрового обеспечения; развитие инфраструктуры.

Меры поддержки, способствующие импортозамещению, можно разделить на

следующие группы: создание благоприятных рамочных (нормативных правовых) условий для инвестиций в промышленное производство; финансовые меры поддержки; стимулирование импортозамещения путем государственных закупок; информационные и консультационные мероприятия. [58]

Активно развивающимся направлением реализации национальных целей являются меры поддержки *цифровой трансформации*. В настоящий период она выступает интегрирующим и всепроникающим направлением, которое влияет на производственно-экономические отношения, формы и среду функционирования бизнеса, занятость - в совокупности на производительность труда, инновационную активность и наращивание экспортного потенциала, обеспечивающие рост валового регионального продукта и повышение качества жизни населения.

Меры поддержки цифровой трансформации предоставляются в рамках деятельности различных институтов развития. Одним из основных операторов данного направления выступает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). [59] Минпромторг России выделяет российским организациям субсидии на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. [60]

С темой цифровой трансформацией тесно связана реиндустриализация экономики как процесс «омоложения» отраслевых специализаций – восстановления производственных, технологических систем, отдельных секторов и видов производств. Реиндустриализация с целью разработки новых продуктов будет базироваться на поддержке: проектов цифровизации и автоматизации системообразующими компаниями; разработки финансовых инструментов государственного стимулирования внедрения технологий Индустрии 4.0 в промышленности.

В числе еще одного вида сквозных – *мер поддержки экологического перехода* и внедрения ESG-стандартов – следует упомянуть запуск экологической программы Фонда «Сколково». Предполагается, что программа экологического акселератора станет эффективной площадкой для поиска новых технологических решений, которые в дальнейшем будут применяться в природоохранной деятельности. [61] Многие российские предприятия инвестируют в технологии с минимальным вредным воздействием на окружающую среду. Так, в рамках федерального проекта «Чистый

воздух» заключено 33 соглашения о взаимодействии с крупнейшими компаниями, реализующими конкретные мероприятия по экологической модернизации своих производств. [62]

Меры поддержки развития межотраслевой и межрегиональной кооперации. Для эффективного взаимодополнения и развития существующих специализаций необходимо усилить межотраслевые интеграционные связи, что подразумевает усиление межфирменной контрактации между базовыми отраслями региональной экономики и вспомогательными отраслями, отвечающими за формирование благоприятной среды проживания на территории, предоставление строительных, транспортных и иных услуг. Интеграция партнёров из научно-исследовательской сферы и промышленности позволит за счет собственных ресурсов в максимальной степени удовлетворять потребности в квалифицированных кадрах, востребованных региональной промышленностью, в проведении прикладных научных исследований, ориентированных на практические нужды ее отраслей. [63]

Меры поддержки кадрового обеспечения перспективных специализаций. Для укрепления кадрового потенциала отраслевых специализаций в числе мер поддержки следует отметить: размещение федерального образовательного заказа на подготовку специалистов для приоритетных секторов экономики; проработку возможности возмещения части затрат из федерального бюджета на подготовку квалифицированных кадров по приоритетным направлениям, подготовка которых на территории субъектов Российской Федерации не ведется.

Еще одной сквозной мерой поддержки развития отраслевых специализаций в регионах выступает *поддержка инфраструктурного развития*, в том числе механизм, позволяющий регионам направить на инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов средства, высвобождаемые после реструктуризации бюджетных кредитов, в соответствии с Постановлением Правительства 1704 от 29.10.2020 г. [64] Увеличение инфраструктурной оснащенности, транспортной доступности делает возможными более высокую мобильность населения, усиливает возможности экспорта, формирования полюсов роста.

Наряду с федеральными мерами поддержки общепромышленного действия, для развития тех или иных региональных специализаций целесообразно использование также *специфических отраслевых мер поддержки*, к числу которых относятся инструменты, применяемые в отдельных ВЭД региональной специализации

(субсидии на возмещение затрат производителей, возмещение затрат на реализацию проектов, кредитные линии, займы). К числу мер поддержки следует отнести различные комплексные инвестиционные проекты в рамках отраслевых инновационных кластеров Минэкономразвития РФ.

Проведенный анализ показывает, что в России практически по каждому направлению производственного процесса, от производства до сбыта (экспорта) продукции, на федеральном уровне уже создана разнообразная система мер государственной поддержки. Тем не менее, следует отметить, что в большинстве своем данные меры применяются обособленно. В связи с этим, синхронизация всего широкого спектра мер федеральной поддержки вокруг базовой триады «производительность труда – инновационная активность – экспортная ориентированность» должна стать общим трендом для формирования в регионах устойчивой производственной цепочки создания новых знаний, технологий, продукции высоких переделов.

Заключение

Реализация национальных целей развития России, в том числе обеспечение ее экономического роста с темпами не ниже среднемировых, с учетом преодоления кризисных тенденций, вызванных пандемией коронавируса, обуславливает необходимость максимально полного и эффективного использования экономического потенциала российских регионов, их конкурентных преимуществ на основе целевой государственной (федеральной) поддержки развития как новых, так и существующих региональных специализаций.

Изучение мирового опыта по применению теоретических подходов к определению специализации регионов для целей выработки государственной политики по стимулированию развития новых перспективных специализаций, вносящих вклад как в процветание регионов, так и в экономический рост национальной экономики, позволило выделить основные теоретические направления, в рамках которых объясняются факторы экономической специализации регионов, проанализировать прикладные исследования, в которых проверяются выводы новой теории торговли, новой экономической географии, теории конкурентных преимуществ для отдельных стран и регионов. Несмотря на накопленное большое количество работ и теоретических моделей, экономическая теория не имеет в

настоящее время исчерпывающих ответов на вопросы о факторах пространственного распределения специализации, поэтому решение этой задачи исследователи ищут при помощи проведения эмпирических исследований.

В свою очередь, отечественный опыт анализа и оценки специализирующих видов экономической деятельности в регионах имеет длительную историю и охватывает как советский, так и постсоветский период. В советской регионалистике вопросам оценки специализации регионов были посвящены работы Э.Б. Алаева, В.В. Кистанова, А.Е. Пробста и многих других авторов. В постсоветский период следует отметить исследования А.Г. Гранберга, А.Н. Васильева, В.В. Колмакова, Е.С. Куценко, Л.С. Маркова, С.Н. Растворцевой, и др. При этом, для оценки уровня специализации регионов используются, в частности, коэффициенты локализации (концентрации отрасли в регионе), душевого производства, межрайонной товарности и некоторые другие показатели.

По результатам настоящего исследования предложены критерии классификации различных видов экономической деятельности, в соответствии с которыми в регионах могут выделяться существующие отрасли региональной специализации и отрасли резерва специализации. Научную новизну предложенного методического подхода к их идентификации определяет совместное применение различных коэффициентов локализации, построенных с использованием показателей объема отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг), среднесписочной численности работников, объема инвестиций в основной капитал, а также сравнительных темпов роста физического объема отгруженной продукции.

Анализ и комплексная оценка на основе взаимосвязанной системы индикаторов существующих отраслей региональной специализации включает оценку их национальной и региональной значимости, сравнительную оценку в них уровней, соответственно, производительности труда, инновационной активности и экспортной ориентированности, осуществляемую с использованием показателя отгруженной продукции собственного производства, а также оценку их влияния на экономическое развитие регионов, которая выполняется на основе параметров отраслевых совокупных мультипликативных эффектов, определяемых по показателям валовой добавленной стоимости, численности занятых и производительности труда.

Впервые проведенная на основе предложенной методологии комплексная оценка перспектив развития отраслей специализации 35 регионов, в том числе

приоритетных геостратегических регионов, определенных Стратегией пространственного развития РФ на период до 2025 г., и регионов с индивидуальными программами развития, позволила выявить для них актуальный ограниченный состав имеющих перспективы развития существующих региональных специализаций, а также дать рекомендации по мерам их целевой федеральной поддержки.

В регионах Северо-Западного федерального округа в рамках выделенной группы регионов наиболее значимыми специализациями являются отрасли лесного комплекса, рыболовство и переработка морепродуктов, добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, производство бытовой техники и автотранспортных средств, производство продукции электротехнической промышленности. В регионах Южного федерального округа особое внимание следует уделить отраслям туристско-рекреационного комплекса, отраслям сельского хозяйства, добыче природного газа и газового конденсата, деятельности пассажирского и грузового морского транспорта.

В регионах Северо-Кавказского федерального округа необходимо выделить отрасли сельского хозяйства, отрасли туристско-рекреационного комплекса, производство цемента, извести и гипса, производство основных драгоценных и прочих цветных металлов, производство продукции пищевой, химической, стекольной и электротехнической промышленности, а также деятельность учреждений высшего и дополнительного образования и здравоохранения.

Для регионов Приволжского федерального округа следует отметить отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов, отрасли электротехнической промышленности, литье металлов, производство машин и оборудования общего и специального назначения, производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава и др.

Среди регионов Уральского федерального округа в рамках данного исследования была выделена Курганская область, в структуре экономики которой перспективными отраслями существующей специализации, нуждающимися в дополнительной федеральной поддержке, являются производство строительных металлических конструкций и изделий, а также производство машин и оборудования общего назначения.

В свою очередь, в составе регионов Сибирского федерального округа в рамках выделенной группы регионов к числу перспективных видов экономической

деятельности могут быть отнесены отрасли сельского хозяйства, лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, производство продукции деревообработки, добыча и обогащение угля и антрацита, добыча руд цветных металлов, производство продукции пищевой промышленности, производство продукции химической и сталелитейной промышленности, производство резиновых изделий и паровых котлов, производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, прочих машин специального назначения, а также деятельность санаторно-курортных организаций, гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Наконец, в регионах Дальневосточного федерального округа в качестве наиболее значимых отраслей региональной специализации могут быть выделены добыча руд цветных металлов, добыча и обогащение железных руд, угля и антрацита, бурого угля, добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, иных полезных ископаемых, отрасли лесного комплекса, в том числе лесозаготовки, рыболовство, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, а также производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров и деятельность отраслей транспортного комплекса, включая деятельность морского, внутреннего водного и железнодорожного транспорта по грузовым перевозкам.

Пакет предлагаемых федеральных мер поддержки перспективных экономических специализаций в регионах, большинство из которых уже применяется различными федеральными органами исполнительной власти, фондами и институтами развития, можно обоснованно позиционировать как инструментарий достижения национальных целей развития России. Синхронизация всего широкого спектра мер федеральной поддержки вокруг базовой триады «производительность труда – инновационная активность – экспортная ориентированность» и рост их присутствия в информационном поле инвесторов должны, на наш взгляд, стать важным условием развития региональных специализаций за счет снятия ограничений для их дальнейшего устойчивого и динамичного развития.

Внедрение в практику предложенного подхода к комплексной оценке развития существующих специализаций регионов России может стать основой информационно-методического обеспечения государственной региональной политики за счет более обоснованного определения ограниченного числа перспективных региональных специализаций, а также приоритетов их федеральной поддержки – роста производительности труда, инновационности, экспортной

ориентированности и др., обеспечивающего сонаправленность их развития национальным целям.

Перспективной представляется также возможность углубления исследования эффективности функционирования региональных специализаций за счет привлечения, помимо данных Росстата, также корпоративной отчетности (СПАРК, БД Ruslana), что должно позволить восполнить существующие пробелы в данных по ВЭД, представленных в том или ином регионе единственным предприятием (в связи с чем показатели производственной деятельности которых не находят отражение в отчетности Росстата). Указанное расширение информационной базы обеспечит расширение охвата специализирующих ВЭД при проведении сравнительной оценки их эффективности, что позволит повысить обоснованность получаемых оценок и их востребованность при проведении государственной региональной политики России.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС. Авторы выражают благодарность коллегам - Е.В. Нестёркиной и А.С. Гришину – за неоценимую помощь в сборе статистической информации и проведении расчетов.

Список источников

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (дата обращения 12.05.2021).
2. Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (принят Правительством РФ 01.10.21). URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/edinyu_plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2024_goda_i_na_planovyy_period_do_2030_goda.html (дата обращения: 09.11.2021).
3. Balassa, Bela, (1967), Trade liberalization among industrial countries, McGraw-Hill. New York.
4. Anderson, J.E. Trade Costs / J.E. Anderson, E. van Wincoop // Journal of Economic Literature. - 2004. -Vol. 42. - №3. (Sep.). – P. 691-751.
5. Krugman, P. (1998), «What’s new about the new economic geography?», Oxford

Review of Economic Policy, 14, P. 7-17.

6. Fujita, M., Krugman, P., Venables, A.J., The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade. MIT Press, Cambridge, MA., 1999, 382 pp.

7. Barca F., McCann Ph., A. The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches // Journal of Regional Science. – 2012. – V. 52 (1). – P. 134–152.

8. Traistaru, Iulia; Nijkamp, Peter; Longhi, Simonetta (2002): Regional specialization and concentration of industrial activity in accession countries, ZEI Working Paper, No. B 16-2002, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Zentrum für Europäische.

9. Cutrini, Eleonora (2010) «Specialization and Concentration from a Twofold Geographical Perspective: Evidence from Europe», // Regional Studies, 44: 3, P. 315-336. - URL: <http://dx.doi.org/10.1080/00343400802378743> (дата обращения 01.04.2021).

10. Porter, M.E., 2003, «The Economic Performance of Regions» Regional Studies, 37, P. 549–578.

11. М. Портера «Картирование кластеров США». U.S. Cluster Mapping Project // Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School. – URL: <http://www.clustermapping.us> (дата обращения 01.04.2021).

12. European Commission. European observatory for clusters and industrial change. - URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/observatory_en (дата обращения 29.05.2021).

13. Carlo Gianelle, Dimitris Kyriakou, Philip McCann & Kevin Morgan (2020) Smart Specialisation on the move: reflections on six years of implementation and prospects for the future, Regional Studies, 54:10, 1323-1327, DOI: 10.1080/00343404.2020.1817364.

14. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. - URL: <http://static.government.ru/media/files/UVAIqUfT08o60RktoOXI22JjAe7irNxc.pdf> (дата обращения 12.05.2021).

15. Симачёв Ю., Кузык М., Кузнецов Б., Погребняк Е. Россия на пути к новой технологической промышленной политике: среди манящих перспектив и фатальных ловушек // Форсайт. Т. 8. № 4. 2014. С. 6–23.

16. Бегун И. В., Марков Л. С., Ягольницер М. А. Роль ассоциаций в организации деятельности кластеров // Вестник НГУ. -2007. - Т. 7, № 1. - С. 42-46. -

(Социально-экономические науки).

17. Марков Л.С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода. - Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2015. - 300 с.

18. Иванова О.П. Взаимовлияние производственной специализации региона и внутрирегиональных кластеров // Экономика региона. – 2018. – Т. 14, вып. 4. – С. 1207-1220.

19. Пилипенко И.В. Кластеры и территориально-производственные комплексы в региональном развитии. // Региональное развитие и региональная политика России в переходный период / Под общ. ред. С.С. Артоболевского, О.Б. Глезер. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – С. 191-208.

20. Колмаков В.В., Полякова А.Г., Карпова С.В., Головина А.Н. Развитие кластеров на основе конкурентной специализации регионов // Экономика региона. - 2019. - Т. 15, вып. 1. - С. 270-284.

21. Растворцева С.Н., Снитко Л.Т. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. №3. С. 46-58.

22. Коломак Е.А. Пространственная развитие России в XXI в. // Пространственная экономика. 2019. Т.15. № 4. С. 85-106.

23. Идрисов Г.И., Михайлова Т.Н. Пространственная организация как фактор экономического развития / Г.И. Идрисов, Т.Н. Михайлова. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 60 с. – (Научные доклады: экономика).

24. Атлас экономической специализации регионов России / В. Л. Абашкин, Л. М. Гохберг, Я.Ю. Ефферин и др.; под ред. Л. М. Гохберга, Е.С. Куценко; Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. М. НИУ ВШЭ, 2021г. – 264 с.

25. Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2020 г. - URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm (дата обращения 05.04.2021).

26. Федеральная служба государственной статистики. Доклад «Социально-экономическое положение России - 2021». - URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_01/Main.htm (дата обращения 05.04.2021).

27. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). - URL: <https://www.fedstat.ru/> (дата обращения 05.04.2021).

28. Федеральная служба государственной статистики. Национальные счета. - URL: <https://rosstat.gov.ru/accounts> (дата обращения 05.04.2021).

29. Пономарев Ю.Ю., Евдокимов Д.Ю. Оценка расширенных мультипликативных социально-экономических эффектов на основе модели межотраслевого баланса // Экономическое развитие России. 2020. Т. 27. №7. Июль. С. 30-45.

30. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами с 2017 г. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). - URL: <https://fedstat.ru/indicator/58554> (дата обращения 05.04.2021).

31. Индексы цен производителей по видам экономической деятельности с 2017 г. (процент). Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). - URL: <https://fedstat.ru/indicator/57609> (дата обращения 05.04.2021).

32. Индексы цен (тарифов) производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию в декабре 2019 года к декабрю 2018 года (%). Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России - 2019 г. - URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm (дата обращения: 05.04.2021).

33. Индексы цен (тарифов) производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию в декабре 2018 года к декабрю 2017 года (%). Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России - 2018 г. - URL: https://gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm (дата обращения: 05.04.2021).

34. Индексы цен (тарифов) производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию в декабре 2017 года к декабрю 2016 года (%). Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России - 2017 г. - URL: https://gks.ru/bgd/regl/b17_01/Main.htm (дата обращения: 05.04.2021).

35. Индексы цен производителей на строительную продукцию (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах). Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2020 г. - URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm (дата обращения: 05.04.2021).

36. Индексы потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах). Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2020 г. - URL:

https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm (дата обращения: 05.04.2021).

37. Индексы тарифов на грузовые перевозки (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах). Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2020 г. - URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm (дата обращения: 05.04.2021).

38. Индексы потребительских цен (тарифов) на услуги (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах). Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2020 г. - URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm (дата обращения: 05.04.2021).

39. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций с 2017 г. (человек, значение показателя за год). Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). - URL: <https://fedstat.ru/indicator/58699> (дата обращения: 05.04.2021).

40. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (тысяча рублей). Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). - URL: <https://fedstat.ru/indicator/59084> (дата обращения 05.04.2021).

41. Индексы физического объема валового регионального продукта в (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году). Федеральная служба государственной статистики. Национальные счета. - URL: <https://rosstat.gov.ru/accounts> (дата обращения: 05.04.2021).

42. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций с 2017 г. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). - URL: <https://fedstat.ru/indicator/58701> (дата обращения: 05.04.2021).

43. Отгружено инновационных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) с 2017г. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). - URL: <https://fedstat.ru/indicator/58761> (дата обращения: 05.04.2021).

44. Отгружено товаров собственного производства на экспорт с 2017 г. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). - URL: <https://fedstat.ru/indicator/58575> (дата обращения 05.04.2021).

45. Смирнов Е.В. К вопросу об инновационной активности российских

регионов // Экономика и предпринимательство. – 2011. – № 6(23). – С. 77-79.

46. Паспорт национального проекта производительность труда. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/172bbcafd00605246f9db6834d7a7461/Passport_NP.pdf (дата обращения 25.10.2021).

47. Дементьев В.Е. Парадокс производительности и региональная экономика // Львовские чтения-2019: Сборник статей VII всерос. науч. конференции, Москва, 13.03.2019г. Под научной редакцией Г.Б.Клейнера. – Москва: Государствен. университет управления, 2019. – С.16-23.

48. Расширена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. – URL: <https://мойбизнес.рф/anticrisis/rasshirena-programma-lgotnogo-kreditovaniya-malogo-i-srednego-biznesa> (дата обращения 25.10.2021).

49. Фонд содействия инновациям. – URL: <https://fasie.ru/> (дата обращения 25.10.2021).

50. Поддержка технологических компаний. – URL: https://services.rvc.ru/?utm_source=rvc&utm_medium=site&utm_campaign=button (дата обращения 25.10.2021).

51. Фонд Сколково. – URL: <http://sk.ru> (дата обращения 25.10.2021).

52. Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. – URL: <https://fiop.site/> (дата обращения 25.10.2021).

53. Фонд развития промышленности. – URL: <https://fpi.gov.ru/about/> (дата обращения 25.10.2021).

54. Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2021 г. №1826 «Об учреждении АО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии». – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107120033> (дата обращения 25.10.2021).

55. Российский рейтинг быстрорастущих технологических компаний. – URL: <http://ratingtechup.ru/> (дата обращения 25.10.2021).

56. Национальная технологическая инициатива. – URL: <https://nti2035.ru/> (дата обращения 25.10.2021).

57. Экспорт: приоритет правительства. – URL: <https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/ekonomicheskaya-diplomatiya-i-vneshnyaya-torgovlya/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/export-une-priorite-du-gouvernement/> (дата обращения: 25.10.2021).

58. Локализация. – URL: <https://gisp.gov.ru/invest/de/ru-RU/article/group/5> (дата обращения 25.10.2021).
59. Российский фонд развития информационных технологий. – URL: <https://рфрит.рф/> (дата обращения 25.10.2021).
60. Навигатор мер поддержки. – URL: <https://digital.ac.gov.ru/support/> (дата обращения 25.10.2021).
61. Green Tech Startup Booster. – URL: <https://greentech.sk.ru/> (дата обращения 25.10.2021).
62. Минприроды России поддержало запуск экологической программы Фонда «Сколково». – URL: https://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_podderzhalo_zapusk_ekologicheskoy_programmy_fonda_skolkovo/?special_version=Y (дата обращения 25.10.2021).
63. Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 №3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета...». – URL: <https://base.garant.ru/70558574/> (дата обращения 25.10.2021).
64. Решетников М. Ресурсы для развития есть у всех регионов. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_resursy_dlya_razvitiya_est_u_vseh_regionov.html (дата обращения 25.10.2021).